

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА КАРТОГРАФИИ И ГЕОИНФОРМАТИКИ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2
ПО КУРСУ «КАРТЫ ПРИРОДЫ»

ВЫПОЛНИЛА: СТУДЕНТКА 407 ГРУППЫ
ЛЕМЕНКОВА П.

МОСКВА-2002

ИЗУЧЕНИЕ И СРАВНЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ РАЗНЫХ МАСШТАБОВ

При изучении карт использовалась геологическая карта 1:750 000 из Атласа Северо-Осетинской ССР на стр.4 (М., 1967, ГУГК) и лист №5 учебной геологической карты масштаба 1:50 000 (М., 1971)

Объект геологического картографирования – это геологическое пространство составляющие это пространство геологические тела.

Геологическое картографирование моделирует форму и структуру геологических тел, поэтому на обеих рассматриваемых картах присутствует генезис, возраст, состав горных пород, условия залегания горных пород и характер границ между отдельными геологическими комплексами.

Лист №5 учебной геологической карты относится к крупномасштабным геологическим картам (1: 50 000). Карта сопровождается объяснительной запиской. В записке подчеркнуты основные особенности картографируемой местности – это участок моноклиальной структуры, с сильно расчлененным рельефом, где присутствуют продольные и поперечные долины, есть эрозионные останцы, полуостанцы, эрозионные окна и т.д. То есть, в объяснительной записке детально охарактеризовано геологическое строение территории.

Легенда геологической карты – сложная конструкция, выступающая как знаковая система, как классификация и как модель структуры.

В верхней части легенды карты расположена стратиграфическая колонка с указанием на системы, подразделяющиеся на отделы (нижний, средний, верхний) и ярусы, которые указываются на карте индексами. Каждый ярус обозначен отдельным типом штриховки с указанием его мощности в метрах и обозначен прописными буквами. Для всех ярусов приведена характеристика пород, залегающих в пределах каждого отдельного яруса.

В соответствии с основным принципом, с уменьшением возраста яруса тон цвета светлеет.

Каждая геологическая система на данной карте изображена отдельным, строго установленным цветом, принятым на всех геологических картах. Отделы геологических систем обозначены цифрами в нижнем углу. Отделы изображены оттенками тона в

пределах цветовой гаммы самой системы. Отделы одной геологической системы объединены фигурными скобками.

Размещение осадочных пород выполнено в строгом возрастном подчинении: чем ниже залегает осадочная порода – тем более насыщенным становится цвет.

На карте присутствует система индексов

Самые яркие цвета на данной карте изображают нерасчлененные отложения.

В нижней части карты приведен геологический профиль по линии А-В, что подчеркивает детальность и подробность данной геологической карты.

Геологическая карта из Атласа Северо-Осетинской ССРСР – мелкомасштабная карта (1: 750 000).

В системе условных обозначений указаны системы (четвертичная, неогеновая, палеогеновая, юрская, меловая), а также интрузивные породы.

Цветом на данной карте обозначен тип отложений, присутствующий в данной системе: ледниковые и водно-ледниковые отложения, речные, континентальные и морские отложения, суглинки, пески, глины, песчаники и т.д.

В легенде данной карты нет подробного деления на ярусы и отделы, указаны лишь геологические системы в целом.

Отдельными линиями изображены надвиги, взбросы и сбросы.

Легенда данной карты по сравнению с листом №5 учебной геологической карты не обладает такой степенью подробности и детальности, здесь указаны лишь основные общие черты ее геологического строения, поэтому для тщательного изучения геологии местности данная карта не подходит. Эту карту лучше применять в той ситуации, когда не требуется доскональное изучение местности, а достаточно лишь иметь общий взгляд на состояние территории. В принципе, карта отвечает своему назначению, т.к. находится в составе Атласа, предназначенного для общего ознакомления с территорией Северо-Осетинской ССРСР, а не для научных работ, для чего гораздо более подходит лист №5 учебной геологической карты.